

LOTIN TILIDA SOZ YASALISHI VA UNING IMKONIYATLARI

Majidova Zinnura

Toshkent tibbiyot akademiyasi Davolash 2 fakulteti talabasi,
O'zbek va xorijiy tillar kafedrası, Toshkent tibbiyot akademiyasi
Ilmiy rahbar: Katta o'qituvchisi- **Abrayeva Shahnoza Esonovna**

Annotatsiya. Bu maqolada adabiy lotin va yunon tillarining ko'plab elementlarini o'zlashtirgan atama tizimlarining eng boy manbasi ekanligi ta'kidlangan. Bu tizimlarni yunoncha elementlar bilan to'ldirishda vositachi bo'lib chiqdi. Misollar shuni ko'rsatadiki, atamalarning tuzilishi har doim ham klassik yondashuvga mos kelmaydi.

Kalit so'zlar: terminlar, tibbiyot terminologiyasi, tibbiy atamalar, so'z yasalishi, atama tuzilishi, terminologiya.

Kirish. Ma'lumki, tibbiyot terminologiyasining kelib chiqishi ham yunoncha leksik va so'z yasalish fondi bilan bog'liq. Adabiy lotin tili yunon tilining ko'plab elementlarini o'zlashtirganligi sababli, u nafaqat kelajakdagi atama tizimlarining eng boy manbasi, balki bu tizimlarni yunoncha elementlar bilan to'ldirishda vositachi bo'lib chiqdi. Tibbiyot terminologiyasini shakllantirish, lotin va lotinlashtirilgan yunoncha elementlar bir-biri bilan o'zaro ta'sir qiladi, yangi ma'nolarga ega bo'ladi, yangi kombinatsiyalarga kiradi, yangi modellarni tashkil qiladi va nihoyat, yangi qatorlar, uyalar va boshqa murakkab birlashmalarni hosil qiladi - bularning barchasi, aslida, terminologik tizim. Hind-yevropa tillari oilasi, italik tillar guruhiga kiradi. Bu til Rimning rasmiy va adabiy, orta asr Yevropa ilmiy-diniy tili. Hozirgi kunda sozlashilmasada Vatikanda (Rim katolik cherkovi) rasmiy til hisoblanadi.

Tillarning guruhlanishi

- 1) Tabiiy: Kishilar o'rtasida aloqa vositasi bolib xizmat qiladi
- 2) Suniiy: Biror shaxs tomonidan maxsus ishlab chiqilgan tildir. Masalan: esperanto tili (Zamengof) hozirda bunday tillar 400 tani tashkil qiladi

Tibbiyot sohasida ishlatiladigan terminlar, o'ziga xos ma'nolari va turli xil shakllari bilan bir biriga chambarchas bog'liqdir. Bu terminlarni o'rganish uchun tibbiyot sohasidagi maxsus bilim va tajribaga ega bo'lish talab qilinadi. Tibbiyot terminlarining ma'nolari va kelishuv shakllari bo'yicha boshqa so'zlardan farqli bo'ladi. Tibbiyot terminlarining semantik xususiyatlari, tibbiyot sohasidagi terminologiya va tushunchalarning o'ziga xos xususiyatlarini ifodalaydi. Bu terminlar, tibbiyot sohasida ishlatiladigan maxsus so'zlar, ularning ma'nolari, kelishuv shakllari va ularning o'zaro aloqalari haqida ma'lumot beradi. Tibbiyotning terminologik rivojlanishida bir necha bosqichlarni bosib o'tdi. Uzoq vaqt davomida tilshunoslar tibbiyot tilining faoliyati va rivojlanishini tobora yangilab bormoqda.

Tibbiy atamalar – tibbiyot bilan bog'liq bo'lgan tibbiy, tibbiy-biologik va boshqa bir necha fanlarga oid alohida atamashunoslik tizimlaridan iboratdir. Ilm-fan va texnikaning rivojlanish sur'atlarining o'sishi tufayli so'nggi bir necha o'n yilliklarda terminologiya tizimi ko'plab yangi so'zlar bilan to'ldirildi. Fanning hozirgi rivojlanish darajasi ilmiy muloqot tiliga va eng avvalo, terminologiyaga yuqori talablar qo'yadi. Termin nazariyasi bo'yicha ko'plab fundamental tadqiqotlar mavjud bo'lishiga qaramay, bir qator muammolar hal etilmagan. Shunday qilib, terminologiyada atamaning ma'lum ideali shakllandi, unga ko'ra, ayniqsa, ilmiy nutqda terminologiyaga qat'iy talablar belgilandi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Terminologik tadqiqotlarda muhim o'rinni asrlar davomida shakllanib kelgan va jadal rivojlanib kelayotgan tibbiyot terminologiyasi egallaydi. Tibbiyot terminologiyasiga bo'lgan qiziqishni uni o'rganishning turli

jihatlari bag'ishlangan ko'plab asarlar ko'rsatadi. Bularga M.N. Chernyavskiy (1984), L.A. Tatarinova (1984), G.G. Eryomkina (1991), E. V. Bekisheva (1998)), L.F. Elsova (2000), S.L. Mishlanova (2002), L.N. Gushchina (2004), Z.R. Palyutina (2005), E.V. Bekisheva (2007), S.G.Dudeskaya (2007), T.A. Trafimenkova (2008), O.V. Velichko (2010), M.V. Ozingin (2010), E.M. Kakzanova (2011) va boshqalar kiradi. Olingan ma'lumotlar tibbiyot terminologiyasini tilning umumiy terminologiyasi va nazariyasining avtonom bo'limi sifatida ko'rib chiqishga imkon beradi, shuningdek, tilshunoslarni tilning ichki tuzilishini tashkil etish, turli kategorik belgilarning o'ziga xos xususiyatlari, so'zni hosil qilishning samarali modellari va tilning turli darajalaridagi boshqa muhim hodisalarini o'z ichiga oladi.

Tahlil va natijalar. So'z yasalishi. Bu usulda ildizga qo'shimchalar qo'shish orqali so'z yasaladi. Dys- (prefiks) buzilish, biror organning funksiyasi ishdan chiqishi, masalan: dystonia-tonusning buzilishi-itis (suffiks) biror organning yallig'lanilishi, masalan:gastritis-oshqozonning yallig'lanishi kabi bir qancha terminlarni misol keltirish mumkin.

Anatomik atamalar bu inson tana qismlarining lotin tilidagi majmui deyilsa mubolag'a bo'lmaydi. Masalan: corpus – tana, caput – bosh, hepar – jigar, clavicula – o'mrov, encephalon – bosh miya va hokazolar. Anatomik atamalar tibbiyot kasbi egalari uchun universal muloqotni beradi. Boisi barcha millatlar hox u nemis bo'lsin, hox rus, ingliz bari-barchasi kasb jihatdan bir birini tushuna oladilar.

Xulosa. Lotin tili tibbiyot terminologiyasining asosi bolib, ko'plab tibbiy atamalar, anatomik nomlar va retsept abbreviaturalari lotin tilidan kelib chiqqan. Shu sabab bu til shifokorlar va olimlar uchun umumiy til bolib xizmat qiladi. Agar bundan yuz yil avval bilimdon shifokor zamonaviy terminologiyani yaxshi bilgan bo'lsa, hozirda bir necha yuz ming tibbiy atamalarni o'zlashtirishning deyarli imkoni yoq. Hatto ularni shunchaki yodlash ham hali hech kim uchun imkoni bo'lmagan, shuning uchun lotin tilida, boshqa tillarda bo'lgani kabi, ma'lum elementlardan atamalarni so'z yasash tizimi va qoidalarisiz amalga oshirib bo'lmaydi. Agar siz ushbu qoidalarni o'zlashtirsangiz, hatto yangi atamalarni tushunishni o'rganishingiz mumkin.